

RECYKLACE SÁDROKARTONU A JEHO MOŽNOSTI OPĚTOVNÉ KALCINACE

RECYCLING OF PLASTERBOARD AND ITS RE-CALCINATION POSSIBILITIES

doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, pavel.tesarek@fsv.cvut.cz

Abstract

Currently, efforts are being made to find effective ways to recycle construction plasterboard, as gypsum is becoming strategic raw material. This article presents an experiment in which recycled plasterboard was processed and then calcined under laboratory conditions at a temperature of 170°C. The calcined and uncalcined recycled material was subsequently added to gypsum binder in amounts of 10, 20, 30, 40, and 50 wt.% as a replacement for binder. The bulk density, flexural strength, and compressive strength of the samples were determined after 28 days.

1. Úvod

V současné době se ze sádry i sádrovce stávají celosvětově strategické suroviny, které jsou nutné nejen k výrobě sádrokartonových (SDK) a sádrovláknitých desek, sádrových omítek a dalších sádrových výrobků, ale např. se sádrovec přidává o do cementů. Množství nerostných zásob se tenčí, nebo jsou velmi omezené, jako je tomu např. v ČR v případě přírodního sádrovce [1]. Logicky se tedy hledají možnosti jak efektivně využít SDK dopad, a to jak z výroby, tak ze staveb při novostavbách rekonstrukcích nebo demolicích. Tedy jak efektivně využít část stavebního a demoličního odpadu (SDO), aby např. byla i eliminována možnost kontaminace jiných materiálů [2]. V současné době již i v ČR existují komerční řešení, která dokáží efektivně recyklovat a upravit stavební SDK. Hlavním problémem je oddělení dalších nečistot od SDK (v podobě zbytků kovových profilů, PUR pěny, armovacích sítovin, zbytků lepidel atd.). V ideálním případě potom dostáváme "čistou" SDK desku, resp. její fragmenty, hlavní snahou je oddělit karton (papír) od sádrového jádra. A oba materiály, s minimální kontaminací od druhého, dále efektivně použít [1, 3].

Ve většině řešení dostaneme SDK recyklát se zbytky kartonu (v řádech jednotek hm. %), jedná se o materiál, který je primárně inertní a tvoří ho převážně zatvrdlý sádrovec ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) a různé přísady a příměsi obsažené v původní SDK desce a malé zbytky kartonu. V tomto případě je pak možné materiál použít jako inertní materiál, nebo dávkovat v menším množství do sádry (suché sádrové směsi) a využít jako krystalizační centra pro tvorbu nové struktury. Uvedeným způsobem je využití recyklovaného SDK odpadu omezeno a je omezené i množství potenciálních odběratelů tohoto recyklátu.

Aby bylo možné ze SDK recyklátu vytvořit sádro ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ - sádrové pojivo), je nutné ji kalcinovat, tedy zbavit vody, konkrétně $1,5\text{H}_2\text{O}$. Laboratorně je možné kalcinaci provést při poměrně rychlých procesech při teplotách nad 70 °C, k určitým procesům může z dlouhodobého hlediska docházet i při nižších teplotách. V průmyslu se většinou využívají teploty nad 170 °C, přičemž přiváděné teplo má vyšší teplotu. Jestliže se podaří upravený SDK odpad i kalcinovat, je možné opětovně získat SDK pojivo (sádro), které po smíchání s vodou opětovně zatvrdne v pevnou hmotu a tento proces je možné v ideálních případech do nekonečna opakovat [4]. Při kalcinaci mohou být problematické zbytky kartonu, které se spálí, nebo např. obsah přísad, které jsou

obsažené ve speciálních deskách (barevný karton a se specifikací v popisu desek, resp. vytištěného v kódu desky).

2. Testované materiály a vzorky

K prvnímu pokusu byl použitý SDK recyklát vzniklý v rámci rekonstrukce objektu Merkurie (Praha, ČR). Během odstranění stávajících SDK příček, byl recyklát odvezený a upravený pomocí recyklační linky na stavební SDK (viz Obr. 1).

Následně byl recyklát převezený na Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde byl laboratorně kalcinován v laboratorní sušárně při teplotě 120 °C po dobu 7 dní. Následně byly z kalcinovaného materiálu vyrobeny vzorky podle Tab. 1 a porovnávány se vzorky s nekalcinovaným recyklátem a referenčním materiálem (Ref). Výsledky experimentů pro jednotlivé sady byly mezi sebou porovnány, při popisu jednotlivých sad vzorků byly použité značení z Tab. 1, tj. materiálové charakteristiky kompozitu s nekalcinovaným recyklátem (ozn. R_xx, kde xx značí hm. % zastoupení recyklátu) a s kalcinovaným recyklátem (ozn. RK_xx, kde xx značí hm. % zastoupení recyklátu).

Obr. 1: Zrna sádrového pojiva (vlevo) a recyklovaného upraveného sádrového pojiva po kalcinaci (vpravo) na snímcích z elektronové mikroskopie.

Tab. 1: Složení testovaných sádrových směsí.

Označení	Sádra KNAUF [g]	Merkurie [g]	Voda [g]	w/g [-]
Ref	1000	0	1400	1,4
R_10	900	100	1400	1,4
R_20	800	200	1400	1,4
R_30	700	300	1400	1,4
R_40	600	400	1400	1,4
R_50	500	500	1400	1,4
RK_10	900	100	1400	1,4
RK_20	800	200	1400	1,4
RK_30	700	300	1400	1,4
RK_40	600	400	1400	1,4
RK_50	500	500	1400	1,4

3. Experimentální výsledky

V rámci experimentálního výzkumu byla na vyrobených vzorcích po 28 dnech stanovena průměrná hodnota objemové hmotnosti pro jednotlivé sady, která je uvedena na Obr. 2. Z výsledků je patrné, že se hodnota objemové hmotnosti pohybovala v rozmezí od cca 620 do 850 kg/m³ se směrodatnou odchylkou okolo 2 % z hodnoty. Nejvyšší hodnoty dosahovat referenční materiál (Ref) a RK_10 a a nejnižší hodnoty R_10, R_20, R_30 a RK_40 a RK_50.

Obr. 2: Porovnání průměrných hodnot objemových hmotností testovaných sádrových směsí (s uvedenou směrodatnou odchylkou).

Na Obr. 3. jsou porovnané průměrné hodnoty pevností v tahu za ohybu pro navržené směsi. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo u směsi RK-10, s množství náhrady kalcinovaného recyklátu do 30 hm % (RK_30) se hodnota snížila asi o 40 % a pro vyšší náhrady ještě více klesla. U materiálů s nekalcinovaným recyklátem došlo k výraznému poklesu hodnot v porovnání s referenční sadou i při nejnižším množství náhrady. Na Obr. 4. jsou porovnané průměrné hodnoty pevností v tlaku pro navržené směsi. Výsledky mají podobný charakter jako u pevnosti v tahu za ohybu.

Obr. 3: Porovnání průměrných hodnot pevnosti v tahu za ohybu testovaných sádrových směsí (s uvedenou směrodatnou odchylkou).

Obr. 4: Porovnání průměrných hodnot pevnosti v tlaku testovaných sádrových směsí (s uvedenou směrodatnou odchylkou).

4. Závěr

V příspěvku jsou prezentované první experimentální výsledky s kalcinací recyklátu na bázi stavebního SDK. V porovnání s referenčním materiálem (sádrovým pojivem), nebylo dosaženo vhodné míry kalcinace a složení směsí, resp. byl recyklát vyrobený s výrazně jemnější částicemi. Uvedený jev se negativně projevil v jemnosti výsledné směsi (frakce recyklátu) a zhoršení výsledných sledovaných mechanických vlastností. Výjimkou je směs RK_10, která dosahuje vyšší mechanické vlastnosti než referenční směs (REF), ale jedná se pouze o náhradu 10 hm. % původního pojiva.

5. Poděkování

Příspěvek byl vytvořený díky podpoře grantového projektu EU HORIZON č. 101058580 "Automated Solutions For Sustainable And Circular Construction And Demolition Waste Management".

6. Literatura

- [1] PROŠEK, Z.; TESÁREK, P.; SEKAVOVÁ, H.; PODOLSKÝ, J.: *Analýza a využití upraveného stavebního sádrokartonového recyklátu v sádrových směsích pro výrobu bloků*. TZB info. 2024, ISSN 1801-4399.
- [2] PROŠEK, Z. et al.: *Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví*. WASTE FORUM. 2021,(3), 176-186. ISSN 1804-0195.
- [3] SEKAVOVÁ, H.; PROŠEK, Z.; TESÁREK, P.: *Optimizing properties of gypsum mixtures through modifications of construction gypsum board waste*. WASTE FORUM. 2024,(1), 29-38. ISSN 1804-0195.
- [4] PROŠEK, Z.; SEKAVOVÁ, H.; KARRA´A, G.; TESÁREK, P.: *Sádrokartonový odpad a jeho recyklace*. Odpadové fórum. 2020, 21(3), 23-25. ISSN 1212-7779.